

DIRETRIZES PARA A AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS DENTRO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 30/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11111215

Alice Passos Tufolo

Resumo

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição neurobiológica que impacta as áreas sociais e comunicação predominantemente. A intervenção desses indivíduos é terapêutica e estruturada a partir de uma avaliação inicial. É nela que todos os alvos de desenvolvimento que serão intervistos são selecionados e com isso é de extrema relevância que seja realizada com alguns cuidados para que se tenha um dado fidedigno. Esse trabalho apresenta algumas diretrizes base para que seja realizada uma avaliação de indivíduos autistas.

Palavras- chave: Autismo; Avaliação; Diretrizes de avaliação

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição neurobiológica caracterizada por déficit nas áreas de socialização e comunicação. O diagnóstico de um indivíduo TEA é clínico, realizado através da avaliação do comportamento da pessoa (Wilson et al., 2013; Baiard et al., 2003).

A intervenção desses indivíduos também é clínica e é traçada a partir de uma avaliação inicial que trará os pontos que estão em déficit para serem desenvolvidos. Uma avaliação mal estruturada pode resultar tanto no ensino de habilidades não pertinentes para aquela criança como focar nas habilidades que essa não utilizará no seu dia-a-dia, o que pode levar a diversos problemas na intervenção e impacto no desenvolvimento.

(Matson & Goldin, 2014; Persicke et al. 2014)

Alguns impactos negativos em relação a uma avaliação mal realizada envolve o currículo de ensino da criança contemplar mais áreas do que outras, ficando assim “desbalanceado” em relação ao que a criança necessita em seu dia-a-dia; focar em habilidades que não seriam necessárias para aquele momento ou não pertinentes a idade; virar uma “receita” de bolo que não corresponde às necessidades do indivíduo em si e trabalhar habilidades para as quais a criança não apresenta pré-requisitos. (Gould et al, 2011; Persicke et al. 2014; Matson & Goldin, 2014)

Alguns são os fatores que podem interferir na resposta do indivíduo avaliado e assim resultar em uma avaliação não fidedigna. Fatores como grau de engajamento na atividade, organização adequada do ambiente (evitando distratores), frustrações em relação ao indivíduo não conseguir responder algo solicitado, aspectos correlacionados a regulação emocional e sensorial, e a própria ansiedade que o teste pode causar (Plesa et al., 2016; Krempley et al., 2021). Um dos modos de reduzir a frustração às demandas apresentadas na avaliação é apresentar para a criança demandas que sejam de maior dificuldade para ela com demandas que o avaliador sabe que a criança sabe fazer, de modo a garantir que ela passe pela experiência de acerto. É preciso também ser flexível quanto a mudança de apresentação da ordem do teste se necessário, tendo como prioridade o interesse da criança e redução da frustração. (Paul & Fahim, 2014)

A avaliação deve levar em conta o déficit de linguagem receptiva (o quanto o indivíduo entende o que está sendo dito para ele) e expressiva (o

quanto o indivíduo é capaz de se expressar), pois pode ser que a pessoa não entenda o que está sendo solicitado dela, mas tenha a habilidade, assim como pode ser que ela não esteja conseguindo expressar de um modo claro para o avaliador (Plesa et al., 2016; Krempley et al., 2021). Um cuidado em relação ao entendimento do indivíduo é a utilização de palavras que sejam familiares para ela, repetir a instrução e até se for necessário dar modelo para ele do que está sendo esperado dele. (Paul & Fahim, 2014)

Aspectos particulares do TEA e principalmente quando se trata de crianças precisam ser considerados, como por exemplo, às vezes pode ser necessário mais tempo para a pessoa processar o que foi perguntado, assim sendo é importante ao fazer uma pergunta dar tempo para a criança responder antes de apresentar outra informação; é importante também que a avaliação ocorra com itens e em ambientes familiares para a criança e livres de outras distrações. Os autores trazem luz quanto o vínculo com a criança é fundamental para o seu responder, assim sendo que o avaliador deveria despende um tempo antes de iniciar a avaliação para criar vínculo com ela. (Paul & Fahim, 2014)

Ozonoff et al. (2005), enfatizam três aspectos importantes que deveriam guiar as avaliações: 1) deveria ser mantido enquanto parâmetro critérios em relação ao desenvolvimento, considerando que o autismo é um transtorno que vai estar presente ao longo da vida toda de quem o possui, a avaliação deve poder contemplar todo o percurso de vida desse indivíduo. 2) a avaliação precisa ser realizada em contextos diferentes da vida do indivíduo, os autores citam o quanto um indivíduo com TEA com alto funcionamento, pode não demonstrar déficits de habilidades sociais quando avaliado em um ambiente estruturado com um adulto, porém apresentar déficits importantes quando avaliado em um grupo da mesma idade; 3) A avaliação precisa ser multidisciplinar, isto é, contemplar diferentes áreas do conhecimento humano.

É preciso saber onde avaliar determinada habilidade, e isso envolve ver a habilidade onde ela precisa estar ocorrendo para assim se ter a clareza de quais são os déficits e excessos que o indivíduo possui em determinada situação e o que o ambiente em questão exige do repertório do indivíduo (Hayward et al., 2009). Além da avaliação do comportamento em si quanto ao que olhar e avaliar, é muito importante que seja considerado qual o impacto daquele comportamento na vida daquele indivíduo (Windholz, 1988).

Com tudo discutido, é possível constatar o quanto a forma que é realizada a avaliação de um indivíduo, os instrumentos para manter ele engajado, assim como facilitar a compreensão do que está sendo requerido dele e por fim o modo como este dado será interpretado trará um impacto em relação aos resultados obtidos na avaliação desse sujeito e por fim nos objetivos que serão alvo de desenvolvimento dele.

Referências

Baird, G., Cass, H., & Slonims, V. (2003). Diagnosis of autism. *Bmj*, *327*(7413), 488-493.

Gould, E., Dixon, D. R., Najdowski, A. C., Smith, M. N., & Tarbox, J. (2011). A review of assessments for determining the content of early intensive behavioral intervention programs for autism spectrum disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders*, *5*(3), 990-1002.

Hayward, D., Eikeseth, S., Gale, C., & Morgan, S. (2009). Assessing progress during treatment for young children with autism receiving intensive behavioural interventions. *Autism*, *13*(6), 613-633.

Krempley, T., & Schmidt, E. K. (2021). Assessing activity of daily living task performance among autistic adults. *Autism in Adulthood*, *3*(1), 37-51.

Matson, J. L., & Goldin, R. L. (2014). Early intensive behavioral interventions: Selecting behaviors for treatment and assessing treatment effectiveness.

Research in Autism Spectrum Disorders, 8(2), 138-142.

Paul, R., & Fahim, D. (2014). Assessing communication in autism spectrum disorders. *Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders, Fourth Edition*.

Persicke, A., Bishop, M. R., Coffman, C. M., Najdowski, A. C., Tarbox, J., Chi, K., ... & Deering, A. (2014). Evaluation of the concurrent validity of a skills assessment for autism treatment. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 8(3), 281-285.

Plesa Skwerer, D., Jordan, S. E., Brukilacchio, B. H., & Tager-Flusberg, H. (2016). Comparing methods for assessing receptive language skills in minimally verbal children and adolescents with autism spectrum disorders. *Autism*, 20(5), 591-604.

Ozonoff, S., Goodlin-Jones, B. L., & Solomon, M. (2005). Evidence-based assessment of autism spectrum disorders in children and adolescents. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 34(3), 523-540.

Wilson, C. E., Gillan, N., Spain, D., Robertson, D., Roberts, G., Murphy, C. M., ... & Murphy, D. G. (2013). Comparison of ICD-10R, DSM-IV-TR and DSM-5 in an adult autism spectrum disorder diagnostic clinic. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 43, 2515-2525.

Windholz, M. H. (1988). *Passo a passo seu caminho: Guia curricular para o ensino de habilidades básicas*. São Paulo: Edicon.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil